

Сінкевич Н.О.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник**ПРОФАННЕ У САКРАЛЬНОМУ: ВІДОБРАЖЕННЯ СВІТСЬКИХ МОТИВІВ У
“ПАТЕРИКОНІ” 1635 р.**

“Патерикон, або житія святих отців печерських, широко слов’янською мовою святим монахом і руським літописцем Нестором перед цим написаний, а тепер з грецьких, латинських, слов’янських і польських авторів пояснений і скорочено поданий”, що побачив світ у 1635 р. в друкарні Києво-Печерського монастиря, є однією з найцікавіших пам’яток православного письменства першої половини XVII ст. Твір є польськомовним переказом¹ житій киево-печерських святих, які були доповнені додатками історичного та полемічного змісту. Житійна частина “Патерикону” Сильвестра Косова не є оригінальним твором, а переробкою вже існуючого тексту Патерика Другої Касянівської редакції. Однак з точки зору сучасних агіографічних досліджень, копіювання, редагування і реструктуризація агіографічних текстів є такою ж важливою як створення нових². В будь-якій переробці не могли не позначитися світоглядні погляди автора та людей його епохи, відобразитися реалії життя тогочасних Церкви та суспільства. Надзвичайно важливими є питання про формування, трансляцію і еволюцію образу святого, наявності у тексті дидактичного матеріалу та відображень духовних практик.

Важливою особливістю “Патерикону” є модернізація інформації Другої Касянівської редакції шляхом приведення її у відповідність до норм і стереотипів сучасного Косову суспільства. Адже у читача твору поруч із усвідомленням давності (а отже авторитетності) описуваних подій мало виникати почуття близькості і моральної актуальності прочитаного до його власного життя і повсякдення.

Передусім, повністю оновленою є соціальна термінологія старого патерикового тексту. Наприклад, слово “бояри”, яке дуже часто фігурує у тексті Другої Касянівської редакції перекладається Косовим тогочасними термінами для позначення представників нобілітету: “дворянини”, “шляхта” або ж “пани”. Опис суспільних взаємовідносин у “Патериконі” також суттєво модернізований. Так, у творі з’являється поняття контракту³, “трибуналу”⁴, в якості популярної грошової вої одиниці фігурує талер⁵ тощо. Із тогочасними суспільними нормами узгоджений вік досягнення повноліття героїв патерикової повісті (18 років замість 15 у випадку з юнаком Захарією⁶, 18 замість 17 у випадку зі святим Нестором⁷).

Косов неодноразово підкреслює “марноту світу цього”, однак світське і церковне у “Патериконі” не розділяється і не протиставляється. У творі знайшли відображення і позитивні образи світських людей і зазначені їхні чесноти, які є взірцями для наслідування, а також дана низка настанов, які стосується не тільки (або не стільки) духовних, але й світських.

Династія Рюриковичів є найбільш позитивним прикладом поведження представників нобілітету. Характерно при цьому, що “Патерикон” орієнтується тільки на благочестивих прикладах Другої Касянівської редакції, прибираючи місця, де описуються кричущі негативні вчинки персонажів: гнів та жорстокість князів, їхня неповага до людей Церкви тощо. Фактично. У творі залишено тільки 2 відверто негативних князівських образи: князя Ростислава, який втопив старця Георгія і князя Мстислава, який проколов стрілою святого Василія. Частіше, однак Косов підкреслює благочестиві приклади: піші походи князів до Печерського монастиря⁸, прояви їхнього донаторства та покори. Всі прояви князівської побожності у безпосередній спосіб екстраполюються на сучасний Косову нобілітет.

¹ Ми свідомо зупинилися на запропонованому Н. Яковенко (*Яковенко Н.* Символ “Богохраненого града” у пам’ятках київського кола (1620–1640-ві роки) // Паралельний світ: Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVII ст. – К., 2002. – С. 315) терміні “переказ”, а не “переклад”, як такому, що найкраще відображає характер роботи Косова із текстом Другої Касянівської редакції.

² Geary P. *Saints, Scholars and Society* // *Saints: Studies in Hagiography* / ed. Sandro Sticca. – Binghamton, 1996. – P. 14.

³ Kossow S. *Patericon albo żywoty ss. Oycow Pieczarskich*. – Kijów, 1635. – S. 92.

⁴ Ibidem. – S. 143.

⁵ Ibidem. – S. 154.

⁶ Ibidem. – S. 88.

⁷ Ibidem. – S. 21.

⁸ Ibidem. – S. 28.

Одним із основних обов'язків шляхтича є матеріальна підтримка Церкви. Згадуючи традицію надання десятини на оздобу Десятинної церкви і виховання духовенства у давньоруські часи, Косов патетично резюмує “Якби таких будівничих, православний читачу, наші церкви до цього часу мали, тоді б красою [вони] перевищували б багатства усіх монархів. Тепер не дивуйся, коли підупали і мало оздоблені церкви бачиш. Бо таких дсятинників не стало”. Окрім того, Косов прямо закликає прикрашати храми та ікони наприкінці життя св. Еразма¹.

Не менш важливою є проблема взаємостосунку шляхти і духовенства. Поглянь на покору князя перед убогим монахом!² – так резюмує Косов протистояння князя Ізяслава та святого Феодосія. І так, усі православні люди, шануйте монахів, які обрали побожність, бо бачите, що Господь Христос мстить за них як за слуг, що присягнули Йому³ – говорить Косов після розповіді про загибель князя Ростислава – убивці Григорія Чудотворця. Після розповіді про смерть князя Мстислава від стріли, якою він проткнув св. Василя “Патерикон” повчає: Тут побач, кожен християнине, як воювати із монахами. Бо за них сам Бог мститься⁴.

Окрім того, Косов вповні використовує нечисельні приклади Старої патерикової редакції для конструювання моделей доброї поведінки у соціумі. Дуже близькою до злободенних подій тогочасного суспільства є повість про шляхтичів Іоана і Сергія, де йдеться про виконання заповіту родичами померлого. Косов прямо звертається і до сучасних йому шахраїв та фіглярів⁵, закликаючи їх якнайшвидше спокутувати учинене зло. Цікаво, що побожний шляхтич Іоан названий святим, чого ми не спостерігаємо у старому патериковому тексті.

У тексті є і дидактичний образ благочестивого подружжя і дано кілька повчань відносно подружнього життя. Благочестиве подружжя любить один одного та шанує духовенство. Чоловік не повинен в усьому дослухатися до дружини, це підкреслено в “Реєстрі найважливіших речей” за допомогою ремарки “Адам, коли в усьому дослухався до дружини, був вигнаний із раю”⁶. Однак модель подружнього життя є не такою аскетичною як у тексті Другої Касіянівської редакції. Так, Косов прибирає розповідь протографа про цнотливе життя Яна і Марії⁷ як ідеал подружнього життя⁸, а в Реєстрі найважливіших речей зазначає Дружиною не гидувати⁹. Дидактичним ти⁹. Дидактичним до певної міри жіночим образом є мати святого Феодосія. Замість відверто негативного образу, який подає нам II Касіянівська редакція перед нами постає жінка, всі дії якої супроти намірів св. Феодосія прийняти постриг пояснюються материнською любов'ю і яка сама обирає монашество¹⁰.

Які прояви тогочасного світського життя кваліфікуються автором “Патерикону” як надмірність? Завдяки постійному протиставленню монашої аскези і світських розкошів до “Патерикону” потрапив опис життя тогочасних вельмож. Його проявами були, зокрема, спання на м'яких матрацах, вставання опівдні¹¹ та споживання вишуканих тогочасних страв: “паштети дорогі і страви, приправлені різноманітними коренями”¹². Проблема шляхетської доброчинності актуалізована слабко. До перелічених патериковим текстом проявів милосердя до ближнього з боку шляхтича (житіє св. Миколая Святоші) Косов додає тільки актуальне для його часу шпитальництво¹³.

Поширені людські пороки засуджуються коротко, але ригористично. Окрім того у Реєстрі окремо виділена настанова-напучування для злодіїв. В оповіданні про св. Агапіта засуджується заздрість: Милій Боже, чого [тільки] заздрість не робить¹⁴. За приклад негнєвливості подана реакція святого Фе-

¹Ibidem. – S. 154.

²Ibidem. – S. 43.

³Ibidem. – S. 108.

⁴Ibidem. – S. 131.

⁵Ibidem. – S. 107.

⁶Ibidem. – *Reiestr. A.*

⁷Абрамович Д.И. Исследование о Киево-Печерском Патерике. – СПб., 1902. – С. 72.

⁸Kossw S. Op. Cit. – S. 51.

⁹Ibidem. – *Reiestr. Z.*

¹⁰Ibidem. – S. 25-27.

¹¹Ibidem. – S. 148.

¹²Ibidem. – S. 38.

¹³Ibidem. – S. 150.

¹⁴Ibidem. – S. 98.

одосія на прохання візника помінятися з ним місцями: за зневагу святі не гніваються¹. З метою засудження пияцтва, “Патерикон” акцентує той момент, що князь Мстислав упав у гнів напившись².

Зупиняється Косов і на актуальній для всіх часів проблемі фізичного здоров’я і людського нарікання. Бог є владним над хворобою і здоров’ям³, хвороби потрібно зносити без нарікань і святотатства⁴ – все це акценти, додані Косовим до тексту протографа.

Цікаво, що засудження деяких гріхів, які мали місце у II Касіянівській редакції, не потрапило до “Патерикону”. Зокрема, це стосується ворожбитства і знахарства, до яких звертався зцілений святим Алімпієм киянин⁵. Очевидно, Косов вважав цей гріх неспівмірним з легко отриманим прощенням, про яке йдеться у житії.

Загалом, незважаючи на те, що “Патерикон” є агіографічним твором, головними героями якого є монахи-повижники, у ньому в безпосередній спосіб відобразилися світські сюжети. Використовуючи скупий в цьому сенсі матеріал Другої Касіянівської редакції, Косов в безпосередній спосіб апелює до світського читача. Він малює позитивні і негативні образи світських людей, приводить інформацію старого патерикового тексту у відповідність із сучасними його суспільними нормами та дає морально-дидактичні настанови світським людям. Здійснені нами спостереження ще раз підтверджують той факт, що будь-яка агіографічна пам’ятка є важливим джерелом до світської історії тієї чи іншої доби і в ній у безпосередній спосіб відображається цілий пласт важливої для історика та культуролога інформації.

Liashchuk Tina

Uczelnia i instytut: KUL, Instytut historii
doctorant, III rok

ОБРАЗ ВРАГА В СОЧИНЕНИЯХ ГАЛЯТОВСКОГО: КОНЦЕПТ *МЫ-ОНИ* ГЛАЗАМИ ПРАВОСЛАВНОГО ПРОПОВЕДНИКА

Иоанникий Галятовский, известный своими гомилетическими трудами, является автором не только теологических, но и полемических сочинений, два из которых носят ярко выраженный анти-мусульманский характер⁶. Его произведения адресованы обществу, которое пыталось определить свое место в историческом и культурном контексте эпохи, самоутвердиться. Среди главных ценностей на первом месте оказалось чувство единения против общего врага, единения, основанного на общем вероисповедании и происхождении. Создавая концепт *мы*, Галятовский использует топоним “православные роксолане”⁷, на первое место ставя религиозную принадлежность, на второе – национальную. Название роксолан позволяло объединить в себе людей, живших на определенной территории, без деления по национальному признаку.

Автор создает в своих произведениях картину мира, разделенного на два лагеря, показывая столкновение мусульманской и христианской цивилизаций, в его произведениях явно видно противопоставление *мы – они*. Очерняя ислам, Галятовский не забывает направить мысль читателя, ищущую пути спасения от надвигающейся опасности, в правильное (с точки зрения автора) русло. Автор обращается к царству Московскому, как к репрезентанту православного мира и, в соответствии с его планами, предводителю христианского мира в борьбе с иноверцами. Он подчеркивает общность вероисповедания (однако никогда не говорит об общих предках), в нескольких

¹Ibidem. – S. 33.

²Ibidem. – S. 131

³Ibidem. – S. 132.

⁴Ibidem. – S. 134.

⁵Ibidem. – S. 91-92.

⁶ Łabędź, 1679 oraz Alkoran, 1683.

⁷ Как известно, роксоланы – сарматское племя, которое, согласно Страбону, жило на землях между Доном и Днепром, около Азовского моря.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харісма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священик Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012